

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO PROFESSOR EM SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.7834594

Vitória Cotta Jansen Rodrigues (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
vitoriajansen38gmail.com

Lívia Maria Bezerra dos Santos (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
liviabsantos02@gmail.com

Giovanna Patrícia da Silva Barros (UFRA)
Graduanda de Letras Libras
giovannabarros162@gmail.com

Luana Costa Viana Montão (UFRA)
Doutora em educação
luana.viana@ufra.edu.br

Resumo: O presente estudo se deteve sobre o estágio supervisionado e as práticas pedagógicas em sala de aula. O objetivo geral foi investigar a concepção docente sobre as experiências no estágio supervisionado e sua repercussão sobre a prática pedagógica ancorada na práxis. Como objetivos específicos: averiguar as contribuições do estágio supervisionado para o aperfeiçoamento do fazer educacional do professor licenciado; identificar a concepção de prática pedagógica adotada pelo professor licenciado; propor alternativas para aperfeiçoar a formação inicial com foco no estágio supervisionado do professor licenciado. Este trabalho caracterizou-se como uma pesquisa qualitativa, por meio do estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista semiestruturada aplicada a um professor licenciado em língua portuguesa, atuante em instituições públicas de educação básica há mais de três décadas. O suporte teórico contou com as reflexões de Pereira e Nogueira (2019), bem como Vedum (2013). A análise dos dados possibilitou constatar que as experiências vivenciadas pelo docente no período do estágio supervisionado foram de grande relevância para a formação de seu perfil profissional, aperfeiçoando sua prática pedagógica. O estágio viabilizou que o professor pudesse relacionar os seus conhecimentos teóricos com a realidade da sala de aula. Estas vivências auxiliaram o professor a compreender as diferentes estratégias de ensino voltadas à aquisição de aprendizagem da sua turma. Este processo influenciou a forma como o professor realiza seus planejamentos e os executa. Neste contexto, a realização de pesquisas acerca da temática estágio supervisionado gera reflexões que apontam a identificação de erros e acertos no ambiente educacional, possibilitando a transformação da realidade educacional em direção à superação de limites e desafios enfrentados na prática pedagógica.

Palavras-chave: concepção docente; práxis pedagógica; sala de aula.